

PROTOCOLOS DE TRATAMENTO PARA EPILEPSIA NA INFÂNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 21/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10183363

Lucas Barros Fonseca¹; Marcel Gomes Epaminondas da Silva²; Igor Henrique Pinheiro Pereira³; Arianan Maracaípe Rego⁴; Túlio Nunes Xavier⁵; Lucas Salvadego Moia⁶; Ana Clara Nóbrega Costa⁷; Thaynã Barbosa Lima⁸; Felipe Costa Marques Ninomiya⁹; Brunna Renata de Abreu Sá¹⁰; Edilane Henrique Leôncio¹¹; Adriana Carvalho Araújo¹²; Alana Ilmara Pereira da Costa¹³; Nadja Karoline Alves Melo¹⁴; Jorgeana Tereza Martins de Oliveira Resende¹⁵; Rafael de Araújo Sampaio¹⁶

RESUMO

Introdução: No contexto dos protocolos de tratamento para epilepsia infantil, a medicação antiepiléptica desempenha um papel fundamental. A seleção criteriosa do medicamento adequado, considerando a eficácia no controle das crises e os potenciais efeitos colaterais, é essencial. Além disso, a aderência ao tratamento torna-se uma peça-chave no manejo da epilepsia na infância, demandando o engajamento ativo dos pais ou responsáveis no acompanhamento da terapia medicamentosa prescrita.

Objetivo: Investigar a eficácia e a segurança dos protocolos de tratamento para epilepsia na infância, com foco na otimização da qualidade de vida e no controle das crises convulsivas. **Metodologia:** Foi

realizada uma revisão integrativa, construída mediante um levantamento de dados nas bases científicas: LILACS e PUBMED. **Resultados e**

Discussões: Constatou-se nesta pesquisa que diversos protocolos têm sido desenvolvidos ao longo dos anos, cada um com abordagens específicas, incluindo o uso de medicamentos antiepilépticos, cirurgia e terapias alternativas. Entre os protocolos mais utilizados, os medicamentos antiepilépticos são frequentemente a primeira linha de tratamento. Fármacos como carbamazepina, valproato e lamotrigina têm se mostrado eficazes em muitos casos, mas a resposta pode variar de paciente para paciente. **Conclusão:** A pesquisa sobre a eficácia e segurança desses protocolos destaca a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e personalizada, reconhecendo a singularidade de cada criança e a variabilidade das manifestações da epilepsia. A utilização de medicamentos antiepilépticos, embora seja comum como primeira linha de tratamento, deve ser cuidadosamente monitorada para minimizar efeitos colaterais e otimizar a resposta terapêutica.

Palavras-Chaves: Epilepsia; Tratamento; Protocolos.

INTRODUÇÃO

A epilepsia na infância é uma condição neurológica complexa que demanda cuidados específicos e protocolos de tratamento bem delineados. Essa condição, caracterizada por convulsões recorrentes, pode afetar significativamente o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, tornando crucial a implementação de intervenções eficazes desde os primeiros sinais. Diante da diversidade de causas e manifestações da epilepsia infantil, a abordagem terapêutica necessita ser individualizada, considerando fatores como a idade da criança, o tipo de epilepsia, comorbidades e resposta aos tratamentos anteriores (Al-Najjar *et al.*, 2023).

No contexto dos protocolos de tratamento para epilepsia infantil, a medicação antiepiléptica desempenha um papel fundamental. A seleção

criteriosa do medicamento adequado, considerando a eficácia no controle das crises e os potenciais efeitos colaterais, é essencial. Além disso, a aderência ao tratamento torna-se uma peça-chave no manejo da epilepsia na infância, demandando o engajamento ativo dos pais ou responsáveis no acompanhamento da terapia medicamentosa prescrita (Ribeiro *et al.*, 2023).

Além dos medicamentos, terapias não farmacológicas têm se destacado como complemento importante nos protocolos de tratamento. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, pode ser valiosa para crianças com epilepsia, ajudando-as a lidar com o estigma, ansiedade e desafios emocionais associados à condição. Da mesma forma, a fisioterapia e a terapia ocupacional podem contribuir para melhorar a qualidade de vida, promovendo a independência e a funcionalidade das crianças afetadas (Leite *et al.*, 2023)

Outro aspecto crucial na gestão da epilepsia infantil é o monitoramento regular da condição. Exames de imagem, como a ressonância magnética, eletroencefalograma (EEG) e outros testes laboratoriais são ferramentas importantes para avaliar a evolução da doença e ajustar o tratamento conforme necessário. A colaboração estreita entre uma equipe multidisciplinar, composta por neurologistas pediátricos, enfermeiros especializados e profissionais de saúde mental, é essencial para garantir uma abordagem abrangente e integrada (Leite *et al.*, 2023).

Em síntese, os protocolos de tratamento para epilepsia na infância demandam uma abordagem holística, considerando tanto os aspectos medicamentosos quanto os não farmacológicos. A individualização do tratamento, aliada ao monitoramento constante e à colaboração entre profissionais de saúde, representa a chave para proporcionar uma qualidade de vida ótima para as crianças que enfrentam essa condição desafiadora (Al-Najjar *et al.*, 2023).

OBJETIVO

Investigar a eficácia e a segurança dos protocolos de tratamento para epilepsia na infância, com foco na otimização da qualidade de vida e no controle das crises convulsivas.

METODOLOGIA

Para conduzir este estudo, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, que envolveu a busca de artigos e estudos publicados sobre o tema em questão em bases científicas e acadêmicas. A pergunta orientadora para embasar os resultados foi reformulada da seguinte maneira: Qual a eficácia e a segurança dos protocolos de tratamento para epilepsia na infância, com foco na otimização da qualidade de vida e no controle das crises convulsivas?

O levantamento de dados foi realizado nas bases científicas Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): (Epilepsia) AND (Tratamento) AND (Protocolos) Na base de dados National Library of Medicine (PUBMED), as combinações utilizadas foram: (Epilepsia) AND (tratamiento) AND (protocols).

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos originais, com texto completo, publicados em português, inglês e espanhol, indexados nas bases de dados consultadas e que abordassem o tema em questão. Por outro lado, foram excluídos artigos de revisão, teses, dissertações, reportagens, notícias e aqueles que não estavam alinhados com o objeto de estudo. Os artigos duplicados foram considerados apenas uma vez.

Através desse processo, foram identificados 725 estudos na literatura, aplicando os filtros dos últimos 5 anos. Após a análise dos títulos e resumos, foram selecionados 48 trabalhos, e após a leitura na íntegra, 4 deles foram escolhidos para compor os resultados da amostra final.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os estudos selecionados foram organizados no quadro 1, sob as principais informações referentes à amostra selecionada.

Quadro 1: Estudos selecionados para amostra.

Nº	Título	Autor/A no	Objetivo	Períodi co	Idioma
1	Consenso de especialistas brasileiros sobre o tratamento da síndrome dos espasmos infantis em lactentes.	Sampai o <i>et al.</i> , 2023	Avaliar o tratamento da IESS e fornecer orientações práticas para um sistema de saúde com recursos limitados.	Arquivos de Neuro-Psiquiatria	Português
2	Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do uso de "Cannabi	Leite <i>et al.</i> , 2023	Investigar os protocolos eficientes para o tratamento de epilepsia.	Arquivos de Neuro-Psiquiatria	Português

	s"medic inal para epilepsi a de difícil controle empaci entes infanto- juvenis.					
3	Sleep-E: um protocol o para um ensaio clínico random izadoco mparan do umaint ervençã o compor tament al on- line do sono com o tratame	Al- Najjar <i>et al.</i> ,2023	Persona lizar tratame nto crianças epilepsi a.	um para com	BMJ aberto	Portugu ês

	nto padrão em crianças com epilepsi a Rolandi c.					
4	Manejo emergencial de crises epilépti cas: uma declaraç ão de consens o.	García <i>et al.</i> , 2020	Investigar o tratamento de emergência das crises epilépticas.		Revista de laSociedad Espanol a de Medicin a deEmer gencias	Portugu ês

Fonte: Autores, 2023.

Constatou-se nesta pesquisa que diversos protocolos têm sido desenvolvidos ao longo dos anos, cada um com abordagens específicas, incluindo o uso de medicamentos antiepilépticos, cirurgia e terapias alternativas. Entre os protocolos mais utilizados, os medicamentos antiepilépticos são frequentemente a primeira linha de tratamento. Fármacos como carbamazepina, valproato e lamotrigina têm se mostrado eficazes em muitos casos, mas a resposta pode variar de paciente para paciente (García *et al.*, 2020).

Além dos medicamentos, a cirurgia é outra opção explorada em casos mais graves e refratários aos tratamentos convencionais. Procedimentos como a ressecção do foco epiléptico têm sido eficazes em alguns pacientes, oferecendo uma perspectiva de controle mais duradouro das crises convulsivas. No entanto, a cirurgia traz consigo riscos associados, e a seleção criteriosa dos candidatos é essencial para maximizar os benefícios e minimizar as complicações (Sampaio *et al.*, 2023).

A terapia não farmacológica também desempenha um papel importante nos protocolos de tratamento para a epilepsia. Técnicas como a estimulação do nervo vago (VNS) e a dieta cetogênica têm ganhado destaque. A VNS, por exemplo, envolve a implantação de um dispositivo que estimula eletricamente o nervo vago, mostrando-se promissora em casos de resistência aos medicamentos. Da mesma forma, a dieta cetogênica, que é rica em gorduras e pobre em carboidratos, tem demonstrado eficácia em alguns pacientes, embora sua aplicação prática possa ser desafiadora (Leite *et al.*, 2023).

Contudo, é crucial destacar que a resposta aos diferentes protocolos de tratamento pode variar amplamente entre os pacientes, evidenciando a necessidade de uma abordagem personalizada. Além disso, a pesquisa contínua é fundamental para identificar novos protocolos e aprimorar os existentes, garantindo maior eficácia e segurança no manejo da epilepsia. O acompanhamento de longo prazo dos pacientes e a coleta de dados sobre a eficácia e possíveis efeitos colaterais são essenciais para a evolução constante das estratégias terapêuticas (Al-Najjar *et al.*, 2023).

Nesse desfecho, a investigação da eficácia e segurança dos protocolos de tratamento para epilepsia é um campo dinâmico e em evolução constante. Com a diversidade de opções disponíveis, desde medicamentos convencionais até abordagens cirúrgicas e terapias não farmacológicas, a busca por estratégias mais eficazes e personalizadas é fundamental. A compreensão aprofundada desses protocolos e seu impacto na vida dos pacientes é crucial para otimizar o manejo da

epilepsia, proporcionando uma melhor qualidade de vida para aqueles que convivem com essa condição neurológica (Al-Najjar *et al.*, 2023).

CONCLUSÃO

A abordagem aos protocolos de tratamento para epilepsia na infância é um desafio complexo, mas crucial para garantir a saúde e o desenvolvimento adequado das crianças afetadas por essa condição neurológica. A pesquisa sobre a eficácia e segurança desses protocolos destaca a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e personalizada, reconhecendo a singularidade de cada criança e a variabilidade das manifestações da epilepsia. A utilização de medicamentos antiepilépticos, embora seja comum como primeira linha de tratamento, deve ser cuidadosamente monitorada para minimizar efeitos colaterais e otimizar a resposta terapêutica.

Além disso, intervenções não farmacológicas, como a dieta cetogênica e a estimulação do nervo vago, oferecem opções promissoras, exigindo uma avaliação contínua de sua eficácia e segurança em contextos pediátricos. A cirurgia, embora mais invasiva, pode ser uma alternativa viável em casos selecionados, proporcionando benefícios duradouros. No entanto, a seleção criteriosa dos pacientes, a avaliação de riscos e a consideração dos impactos no desenvolvimento infantil são aspectos fundamentais a serem abordados. A pesquisa contínua e o desenvolvimento de novos protocolos são imperativos para enfrentar as lacunas de conhecimento existentes e aprimorar as opções terapêuticas disponíveis.

REFERÊNCIAS

AL-NAJJAR, Nadia et al. Changing Agendas on Sleep, Treatment and Learning in Epilepsy (CASTLE) Sleep-E: um protocolo para um ensaio clínico randomizado comparando uma intervenção comportamental online do sono com o tratamento padrão em crianças com epilepsia Rolandic. **BMJ aberto** , v. 3, pág. e065769, 2023.

GARCÍA, I., F A, et al., Emergency management of epileptic seizures: a consensus statement. Documento de consenso para el tratamiento del paciente con crisis epiléptica urgente. **Emergencias : revista de la Sociedad Espanola de Medicina de Emergencias**. 2020.

LEITE, Sílvia Raimunda Costa et al. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do uso de "Cannabis" medicinal para epilepsia de difícil controle em pacientes infanto-juvenis. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, 2023.

RIBEIRO, João Vitor Rosa; PIANA, Andreia Regina; ESTEVES, Roberto Zonato. Formação acadêmica de professores para o suporte básico de vida: revisão de escopo. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 27, n. 9, p. 5191-5208, 2023.

SAMPAIO, Letícia Pereira de Brito et al. Consenso de especialistas brasileiros sobre o tratamento da síndrome dos espasmos infantis em lactentes. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria** , v. 81, p. 844-856, 2023.

¹ Médico pela UFMA, São Luís, Maranhão

E-mail: fonseca03lucas@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0071-5378>

² Médico, UNIC, Cuiabá, Mato Grosso

E-mail: marcel.epaminondas@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0793-0524>

³ Médico pela Universidade de Buenos Aires; Revalidação de Diploma pela Universidade de Brasília, Cuiabá MT.

E-mail: ihpp775@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7851-2574>

⁴ Medicina pela Universidade Católica de Brasília, Brasília, Distrito Federal

E-mail: ari.rego2020@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8336-6296>

⁵ Medicina pela UNIVAG, Cuiabá, Mato Grosso

E-mail: tulioxavier@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9702-9936>

⁶ Lucas Salvadego Moia

Medicina pela UNIC – Universidade de Cuiabá, Cuiabá – Mato Grosso

E-mail: lucassalvadegomoia1@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3050-6960>

⁷ Médica, Universidade Ceuma, São Luís, Maranhão

E-mail: anaclaranobregacosta@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4148-2379>

⁸ Médico pela UDABOL – Universidade de Aquino Bolívia; Revalidação de Diploma pela Universidade Federal Do Mato Grosso – UFMT.

E-mail: thaynanbandeira@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2192-3952>

⁹ Médico, UNIVAG, Cuiabá, Mato Grosso

E-mail: felipeninomiya@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8650-7705>

¹⁰ Médica, Universidade Ceuma, São Luís, Maranhão

E-mail: brunnarenata2011@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9879-9559>

¹¹ Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Piauí

E-mail: edilanehl@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4696-963X>

¹² Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Piauí; Pós-graduada em Centro Cirúrgico e Material de Esterilização; Pós-graduada em UTI pediátrica e Neonatal

E-mail: vincularconsultoria5@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0758-2250>

¹³ Bacharelado em Enfermagem pela Universidade do Estado do Pará, Belém, Pará

E-mail: alanailmara@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9909-1835>

¹⁴ Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Piauí

E-mail: nadjakarol@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6548-4141>

¹⁵ Bacharelado em Enfermagem, Universidade Federal de Sergipe,
Campus Lagarto, Sergipe

E-mail: jorgeana.resende@ebserh.gov.brORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9435-4955>

¹⁶ Bacharelado em Enfermagem, Centro Universitário de Brasília, Brasília,
Distrito Federal

E-mail: rafaelsampaiof@hotmail.comORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8350-149XSa>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistافت.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil